

ОСОБЕННОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАЗВРАТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, НЕ ДОСТИГШЕГО ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ

Юнусова Дильдора Зоҳид Кизи,
Методист Ташкентского
академического лицея при
МВД Республики Узбекистан

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются некоторые следственные и иные процессуальные действия, производимые при расследовании развратных действий. Указывается на важность организации взаимодействия между следственными и другими ведомственными службами. Даются рекомендации по дальнейшему совершенствованию противодействия совершению развратных действий.

Ключевые слова: преступление, развратные действия, нравственность, расследование, несовершеннолетний, следственные действия, взаимодействие.

Annotation. In this article, the author examines some investigative and other procedural actions performed during the investigation of indecent acts. The importance of organizing interaction between investigative and other departmental services is pointed out. Recommendations are given for further improvement of counteraction to the commission of indecent acts.

Key words: crime, depraved acts, morality, investigation, minor, investigative actions, interaction.

На современном этапе развития нашего общества особое значение имеет морально-нравственная сторона жизни. В новом Узбекистане одно из важнейших направлений развития — обеспечение безопасности подрастающего поколения. Поскольку, от этого зависит дальнейшее благополучное дальнейшее развитие страны. Поэтому приоритетной задачей

является борьба с преступлениями против половой неприкосновенности личности, к которым относятся также совершение развратных действий по отношению к несовершеннолетним.

Особенно эти явления становятся актуальными в связи с распространением всемирной паутины под названием «Интернет». В связи с этим данный вид преступности угрожает не только интересам России, но и приобретает международный масштаб¹.

Специфика рассматриваемого преступления позволяет утверждать, что лица, совершающие развратные действия, нередко страдают расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. Данное заболевание определяется Международной классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10) как сексуальная тяга к детям (мальчикам, девочкам или к тем и другим), обычно препубертатного (от 7 до 12—13 лет) или раннего пубертатного возраста (13—14 лет)².

Признаками, характеризующими расстройство сексуального предпочтения, являются: во-первых, наличие у лица периодически возникающего сексуального влечения к детям 7—14 лет и переживание им сексуальных фантазий, связанных с детьми; во-вторых, лицо вынужденно предпринимать действия в соответствии со своими влечениями, иначе оно испытывает значительный дистресс; в-третьих, продолжительность расстройства превышает шесть месяцев³.

¹ Ерахмилевич Владислав Валерьевич, Суханова Екатерина Павловна, Куликов Егор Алексеевич Некоторые вопросы методики расследования развратных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних с использованием интернет-ресурсов // Известия АлтГУ. 2018. №6 (104). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-metodiki-rassledovaniya-razvratnyh-deystviy-sovshennyh-v-otnoshenii-nesovershennoletnih-s-ispolzovaniem-internet>

² См.: Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) // URL: <http://mkb-10.com/index.php?pid=4358>.

³ См.: МКБ-10 для психических и поведенческих расстройств. Диагностические критерии в науке. Всемирная организация здравоохранения. Женева // URL: <http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK>.

Субъективные признаки развратных действий имеет место в случае выявления постоянного или преобладающего желания сексуальной активности с детьми препубертатного или раннего пубертатного возраста. Обязательным критерием при этом является наличие пятилетней разницы в возрасте с ребенком. Особо отмечается, что данная диагностическая категория включает также мужчин, которые, несмотря на предпочтение взрослых сексуальных партнеров, в силу постоянных фрустраций при установлении с ними контактов, привычно обращаются в качестве замены к педофильному объекту (детям 12—14 лет). Мужчины, которые сексуально посягают на собственных детей препубертатного возраста, иногда обращаются также к другим детям — и в том, и в другом случае их поведение определяется как педофильное⁴.

Судебная практика по делам о развратных действиях варьируется и включает разного рода разбирательства: как единоличные, так и с группировкой деяний. В таких делах значительное внимание уделяется доказательной базе, в частности, свидетельствам и заключениям экспертов в области психологии и криминалистики. Очень важно правильная постановка вопросов при назначении соответствующих экспертиз, а также организация эффективного взаимодействия следователя с другими ведомственными службами⁵.

⁴ См. Например: *Kirk-Provencher KT, Rebecca J Nelson-Aguiar RJ, Spillane NS: Neuroanatomical differences among sexual offenders: A targeted review with limitations and implications for future directions. Violence Gend 7(3):86-97, 2020. doi: 10.1089/vio.2019.0051*

⁵ *Каримова Д. Э. Правовые и организационные вопросы взаимодействия следователя с экспертными организациями при назначении и проведении судебных экспертиз по исследованию документов // Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве. – 2022. – С. 118-132;*

Каримова Д. Э. Особенности теоретических основ взаимодействия в досудебном производстве // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси. – 2023. 2-сон (57) – С. 80-85;

Кроме того, *осмотр места происшествия* является не менее важным следственным действием, поскольку сотрудники экспертно-криминалистических подразделений находят и изымают вещественные доказательства, которые в дальнейшем могут поспособствовать при производстве расследования по делу. От них зависит очень многое, так как неправильно упакованное вещественное доказательство, например, салфетка со следами слюны или спермы, может потерять ряд искомым веществ и как следствие во время проведения экспертизы не удастся получить ответы на поставленные вопросы. Также сотрудник следственного отделения и сотрудники отдела уголовного розыска при проведении осмотра места происшествия оценивают обстановку и выдвигают первоначальные следственные версии того, что могло произойти. А также сотрудниками отдела уголовного розыска ведется поиск очевидцев преступления или проводятся ряд оперативных мероприятий направленных на поиск свидетелей и предполагаемого преступника. Вместе с тем, следователь на месте составляет максимально подробный протокол осмотра места происшествия. Это обусловлено тем, что при поступлении вызова на пульт дежурного выезжает дежурный следователь и на практике, не всегда этот же следователь в дальнейшем ведет дело, по этой причине они стараются изложить все подробно и полно⁶.

Обыск и выемка. Данные следственные действия могут производиться исключительно по ранее возбужденному уголовному делу. При расследовании развратных действий, обыск и выемка, как говорят сами практики, однако если подозреваемое лицо в ходе допроса сообщит о наличие порнографических материалов, которые оно планировало или уже показывало, или о наличии,

⁶ Ерахмилевич Владислав Валерьевич, Суханова Екатерина Павловна, Куликов Егор Алексеевич. Некоторые вопросы методики расследования развратных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних с использованием интернет-ресурсов // Известия АлтГУ. 2018. №6 (104). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-metodiki-rassledovaniya-razvratnyh-deystviy-sovershennyh-v-otnoshenii-nesovershennoletnih-s-ispolzovaniem-internet>

иных материалов которое оно планировало демонстрировать или ранее демонстрировало, то в таком случае необходимо проведение обыска или выемки. Но несмотря на это, проведение обыска и выемки является требованием закона, которое в обязательном порядке необходимо выполнить так как это следственное действие напрямую направленно как на выявление каких-либо дополнительных факторов, способствующих полному и всестороннему расследованию. Под обыском должно пониматься принудительное обследование жилого или нежилого помещения в целях изъятия объектов, иными словами, при проведении обыска нет какого-то определенного объекта и неизвестно его месторасположение. Тогда как при проведении выемки заранее известен объект или документ, который необходимо изъять и его местоположение. Выявленные документы и объекты могут быть как выданы добровольно, так и изъяты в принудительном порядке. Вне зависимости от того, будет проведен обыск или выемка, обязательным условием является присутствие двух совершеннолетних понятых и производство видеозаписи всего процесса.

Очная ставка представляет собой одновременный допрос двух лиц, которые ранее были допрошены по одному и тому же факту, но в данных показаниях имеются противоречия. Данный вид следственного действия в большинстве случаев проводится между ранее незнакомыми друг с другом лицами в присутствии адвокатов. Во время производства очной ставки следователь с согласия сторон зачитывает ранее данные показания, после чего им задаются вопросы по тем моментам, которые, по мнению следователя, необходимо уточнить. Если во время проведения очной ставки присутствуют адвокаты, то они также могут задавать вопросы противоположенной стороне исключительно после внесения заданного вопроса в протокол очной ставки. После чего каждая из сторон может задать друг другу интересующие их вопросы или уточнить какие-либо обстоятельства. Однако следователь по

своему усмотрению и в пределах своих полномочий после внесения вопроса в протокол может снять его с рассмотрения. На практике мы убедились, что во время проведения данного следственного действия многие спорные аспекты находят ответ и становятся более ясными, более того это является весьма действенным способом в том смысле, что присутствующие стороны доказывают или спаривают какие-либо аргументы друг перед другом, а не сам следователь.

Проверка показаний на месте события. Данное следственное действие заключается в том, что подозреваемое лицо показывает место совершения преступления и подробно описывает последовательность совершенных им действий. Иногда проверка показаний может сопровождаться использованием манекена. Данное следственное действие, как и любые другие следственные действия, должны быть произведены с участием двух совершеннолетних понятых. Целью проверки показаний может быть:

➤ проверка показаний данных подозреваемым и тем самым подтверждение выбранной следственной версии. И это является основной целью, так как мы не можем исключать и вероятность того, что лицо могло взять ответственность за совершенное преступление на себя либо желает скрыть тот факт, что преступление было совершено не единолично. Тем самым проверка показаний на месте события может подтвердить либо опровергнуть данные ранее показания;

➤ выявление новых доказательств, то есть сам подозреваемый может показать какие-то следы или вещественные доказательства, которые ранее не были выявлены либо само подозреваемое лицо могло оставить не на месте преступления, а поодаль;

➤ установить обстоятельства совершенного преступления.

Для производства дальнейших действий крайне важным аспектом является *планирование расследования* и от того насколько грамотно и умело

следователь распорядится сроками расследования, поставит правильные задачи оперативным работникам, назначит необходимые криминалистические экспертизы в которых будут изложены полно вопросы, зависит всесторонность, объективность и полнота решения, которое следователь примет по итогу. Ш.Т. Джуманов пишет, что надлежащая организация расследования предполагает точное соблюдение разработанных в криминалистической тактике приемов и рекомендаций по проведению следственных действий, которые носят чисто обобщенный характер. В криминалистической тактике не рассматриваются особенности проведения тех или иных следственных действий применительно к задачам и условиям расследования определенных видов преступлений. Между тем, очевидно, что допрос свидетеля, например, по делу об убийстве в тактическом отношении существенно отличается от допроса по делу о хищении⁷.

С данным суждением сложно поспорить, однако из практики мы убедились, что в основном противоправное деяние по определенным критериям относят к одному из видов преступления и исходя из этого, в дальнейшем, планируют алгоритм необходимых к проведению следственных действий. Развратные действия в отношении лиц, не достигших шестнадцати лет, относят к преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних и по этой причине планирование и проведение расследования преступлений строится исходя из определенного алгоритма следственных действий. Исходя из следственной ситуации на определенном этапе расследования исходя из выбранной версии, алгоритм действий может быть немного изменен или дополнен другими необходимыми следственными действиями.

⁷ Джуманов Ш.Т. Криминалистика: Учебник. – Академия МВД Республики Узбекистан, 2017. –216-217 с.

При планировании составляется рабочий документ, в котором указывается фабула расследуемого дела, а также поэтапные действия, которые необходимо выполнить как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования, иногда в конце каждого действия указывается примерный срок на выполнение. Составленный план, следуя принципу динамичности, может корректироваться исходя из получаемой информации и возникающей в ходе расследования следственной ситуации.

Так, в качестве основных элементов планирования расследования выделяют:

- указание общих и частных следственных версий;
- описание подготовительных и организационных, следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку выдвинутых версий, так и носящие общий характер;
- сроки, в которые необходимо произвести следственные и оперативно-розыскные;
- результаты выполненных отдельных следственных, оперативно-розыскных действий и мероприятий.

После производства первоначальных и последующих следственных действий следует предъявление обвинения. На основании статьи 84 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, должно быть доказано:

- 1) объект преступления; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего;
- 2) время, место, способ, а также другие указанные в Уголовном кодексе обстоятельства совершения преступления; причинная связь между деянием и наступившими общественно опасными последствиями;
- 3) совершение преступления данным лицом;
- 4) совершение преступления с прямым или косвенным умыслом либо по небрежности или самонадеянности; мотивы и цели преступления;

5) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, подсудимого.

О.А. Самсонова и К.М. Герасина анализируют проблемы, связанные с предъявлением обвинения, однако Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в данном вопросе не имеет аналогичных проблем. В части этапов предъявления, они ссылаются на О.А. Агеева, которая пишет: «процедура предъявления обвинения состоит из таких этапов, как:

1) письменное уведомление обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснения таких вопросов, которые связаны с назначением или приглашением защитника;

2) удостоверение личности обвиняемого и защитника;

3) объявление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;

4) разъяснение сущности обвинения;

5) разъяснение прав обвиняемого;

6) фиксация в постановлении этих данных;

7) вручение копий данного постановления»⁸.

В отношении лица, подозреваемого в совершении данного вида преступления выносится постановление о привлечении в уголовном деле в качестве подозреваемого. После производства следственных действий, также наличии достаточного количества доказательств, прямо указывающих на вину со стороны следователя выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого. М.А. Шматов и С.А. Поддубровский рассматривают механизм предъявления обвинения состоит из следующих взаимосвязанных процессуальных действий:

➤ вызов обвиняемого для предъявления обвинения;

⁸ <https://cyberleninka.ru/article/n/predyavlenie-obvinieniya-ugolovno-protsessualnye-i-kriminalisticheskie-aspekty>

- обеспечение обвиняемому прав на защиту;
- удостоверение в личности обвиняемого;
- объявление ему постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
- разъяснение сущности предъявленного обвинения и прав обвиняемого;
- вручение обвиняемому и его защитнику копии постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого;
- допрос обвиняемого⁹.

Следователь в пределах своей компетенции, после предъявления обвинения, применяет в отношении обвиняемого одну из мер пресечения, предусмотренных Уголовно-процессуальным законодательством Республики Узбекистан. Однако на практике мы выявили проблему с избранием меры пресечения в виде заключение под стражу, которая не может быть применена на основании части 1 статьи 242 УПК Республики Узбекистан, в которой говорится, что: «заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по делам об умышленных преступлениях, за которые Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, и о преступлениях, совершенных по неосторожности, за которые Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет». Так как, в большинстве случаев, совершается преступление, предусмотренное частью 1 статьи 129 УК Республики Узбекистан, то мера пресечения в виде заключение под стражу применяться не может.

Вместе с тем, часть 2 статьи 242 УПК Республики Узбекистан указывает, что в исключительных случаях мера пресечения в виде заключения под стражу

⁹ <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-takticheskie-osnovy-podgotovki-k-predyavleniyu-obvinieniya>

может быть применена по делам об умышленных преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы и на срок не свыше трех лет, а также о преступлениях, совершенных по неосторожности, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы и на срок не свыше пяти лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

- обвиняемый, подсудимый скрылся от следствия и суда;
- личность задержанного подозреваемого не установлена;
- обвиняемым, подсудимым нарушена ранее примененная мера пресечения;
- задержанный подозреваемый или обвиняемый, подсудимый не имеет постоянного места жительства в Республике Узбекистан;
- преступление совершено в период отбывания наказания в виде лишения свободы.

Как видно, среди вышеперечисленных оснований отсутствует такой пункт, как противодействие расследованию. Под противодействием расследования следует понимать такие действия и поступки со стороны подозреваемого или обвиняемого лица, которые прямо или косвенно могут повлиять на полноту и объективность расследования по делу. Примером таких действий можно считать: оказание морального или физического давления на потерпевшую сторону или свидетелей, попытки подкупа, уничтожение или сокрытие деталей совершения преступления, уклонение от явки в органы расследования и т.д.

Но де-факто, сотрудник следственного отделения может обратиться к прокурору с постановлением о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу при условии, что будет подробно расписаны действия, которые могут быть предприняты или уже предприняты какие-либо меры воздействия для уклонения от ответственности.

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что правильное и последовательное планирование следственных действий имеет большое влияние на успешное проведение как следственных действий так и самого расследования. Помимо этого, есть некоторые, на наш субъективный взгляд, недостатки законодательства в части применения меры пресечения в виде заключения под стражу, которые не применительно в рассматриваемом виде преступления, которые в свою очередь могут оказать отрицательное влияние не только на ход расследования, но и усилить психологические последствия, которые могли быть причинены жертвам данного преступления.

В заключении, поддерживая мнения зарубежных и отечественных ученых процессуалистов¹⁰, хотелось отметить, что для более эффективного противодействия а также расследования преступлений против половой неприкосновенности с использованием интернет-ресурсов целесообразным видится внесение в Уголовный кодекс отдельной нормы, предусматривающей ответственность за подобные деяния. Кроме того, важно, установить эффективное взаимодействие как между представителями правоохранительных органов различных государств, так и с общественными формированиями. Решением может выступить разработка методических рекомендаций и предписаний по предупреждению, раскрытию и расследованию развратных действий, с принятием эффективных мер по установлению интернет-провайдеров, ресурсов, которых используют

¹⁰ См. например: Д.Э.Каримова. Научные аспекты криминалистической тактики взаимодействия органов досудебного производства // Results of National Scientific Research International Journal 1 (7), 194-203.; *Akhmedova, G.* (2022). On principles of delinquency prevention. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 4(01), 57–65; *Аманов А. А.* Ички ишлар органлари хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигининг хуқуқий асослари //indexing. – 2024. – т. 3. – №. 12. – с. 89-102; Ерахмилевич Владислав Валерьевич, Суханова Екатерина Павловна, Куликов Егор Алексеевич Некоторые вопросы методики расследования развратных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних с использованием интернет-ресурсов // Известия АлтГУ. 2018. №6 (104). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-metodiki-rassledovaniya-razvratnyh-deystviy-sovershennyh-v-otnoshenii-nesovershennoletnih-s-ispolzovaniem-internet>

правонарушители, а также предусмотреть механизм с обязыванием провайдеров своевременно и полно предоставлять информацию о пользователях.